

УДК: 355.11(575.1)

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ОПЫТА КНР:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ТРЕНАЖЁРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ**

А.В. Девяткин,

начальник отдела организации научно-
исследовательской деятельности Университета
общественной безопасности РУз, д.ф.в.н. (PhD), доцент

Аннотация: В статье проведён сравнительный анализ современных направлений модернизации системы подготовки военных и правоохранительных кадров Китайской Народной Республики. Исследованы организационно-методические и технологические особенности функционирования образовательных учреждений Министерства общественной безопасности КНР, Народной вооружённой полиции и Народно-освободительной армии Китая. Особое внимание уделено вопросам цифровизации военного образования, внедрения тренажёрных и симуляционных комплексов, технологий виртуальной и дополненной реальности, автоматизированных систем обучения и интеллектуализированных методов подготовки кадров. Рассмотрены особенности организации учебно-тренировочной инфраструктуры, системы повышения квалификации, а также международного научно-образовательного сотрудничества. На основе проведённого анализа обоснованы перспективные направления адаптации передового опыта КНР к системе подготовки военных кадров Республики Узбекистан, включая развитие учебно-практической стрелковой базы, цифровых образовательных платформ и современных тренажёрных комплексов.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика (КНР), Народно-освободительная армия Китая (НОАК), Народная вооружённая полиция (НВП), Министерство общественной безопасности КНР, военное образование, подготовка военных кадров, цифровизация образования, тренажёрные комплексы, симуляционные технологии, VR/AR-технологии, учебно-практическая стрелковая база, интеллектуализированная подготовка кадров, общественная безопасность.

Improving the system of military and law enforcement personnel training based on the experience of the People's Republic of China: digitalization, training complexes, and ai-enhanced educational technologies

Abstract: The article provides a comparative analysis of contemporary approaches to the modernization of military and law enforcement personnel training in the People's Republic of China. Organizational, methodological, and technological features of educational institutions operating under the Ministry of Public Security of China, the People's Armed Police, and the People's Liberation Army of China are examined. Particular attention is paid to the digitalization of military education, the implementation of training and simulation complexes, virtual and augmented reality technologies, automated learning systems, and intelligent approaches to personnel training. The study also explores the organization of training infrastructure, professional development systems, and international scientific and educational cooperation. Based on the findings, promising directions for adapting China's advanced experience to the military personnel training system of the Republic of Uzbekistan are substantiated, including the development of educational and practical shooting bas, digital learning platforms, and advanced training complexes.

Keywords: People's Republic of China (PRC), People's Liberation Army of China (PLA), People's Armed Police (PAP), Ministry of Public Security of China, military education, military personnel training, educational digitalization, training complexes, simulation technologies, VR/AR technologies, educational and practical shooting base, intelligent personnel training, public security.

Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi asosida harbiy va huquqni muhofaza qiluvchi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: raqamlashtirish, trenajyor majmualari va intellektuallashtirilgan ta'lim texnologiyalari

Annotatsiya: Maqolada Xitoy Xalq Respublikasida harbiy va huquqni muhofaza qiluvchi kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning zamonaviy yo'nalishlari qiyosiy tahlil qilingan. Xitoy Xalq Respublikasi Jamoat xavfsizligi vazirligi, Xalq qurolli politsiyasi hamda Xitoy Xalq-ozodlik armiyasi ta'lim muassasalari faoliyatining tashkiliy-metodik va texnologik xususiyatlari o'rganilgan. Harbiy ta'limni raqamlashtirish, trenajyor va simulyatsion majmualarni, virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalarini, avtomatlashtirilgan ta'lim tizimlarini hamda kadrlar tayyorlashning intellektuallashtirilgan usullarini joriy etish

masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'quv-mashg'ulot infratuzilmasini tashkil etish, malaka oshirish tizimi hamda xalqaro ilmiy-ta'lim hamkorligining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida Xitoy Xalq Respublikasining ilg'or tajribasini O'zbekiston Respublikasi harbiy kadrlar tayyorlash tizimiga moslashtirishning istiqbolli yo'nalishlari ilmiy asoslangan. Jumladan, o'quv-amaliy otish bazasini modernizatsiya qilish, masofaviy va adaptiv ta'limning raqamli platformalarini joriy etish, zamonaviy trenajyor-simulyatsion majmualarni rivojlantirish hamda virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalaridan foydalanishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy Xalq Respublikasi (XXR), Xitoy Xalq-ozodlik armiyasi (XXOA), Xalq qurolli politsiyasi (XQP), XXR Jamoat xavfsizligi vazirligi, harbiy ta'lim, harbiy kadrlar tayyorlash, ta'limni raqamlashtirish, trenajyor majmualari, simulyatsion texnologiyalar, VR/AR texnologiyalari, o'quv-amaliy otish bazasi, intellektuallashtirilgan kadrlar tayyorlash, jamoat xavfsizligi.

Современный этап развития военного дела и системы обеспечения общественной безопасности характеризуется широким внедрением цифровых технологий, интеллектуальных систем управления, средств моделирования боевой обстановки и высокотехнологичных комплексов подготовки персонала. В этих условиях качество подготовки военных и правоохранительных кадров становится одним из ключевых факторов обеспечения национальной безопасности государства. Это требует поиска новых организационных и технологических подходов к обучению, а также изучения и адаптации наиболее эффективных зарубежных практик.

Особого внимания заслуживает опыт Китайской Народной Республики (КНР), которая за последние десятилетия осуществила масштабную модернизацию системы военного и правоохранительного образования. Проводимые реформы затронули не только содержание образовательных программ, но и организацию учебного процесса, развитие научно-исследовательской деятельности, создание современной учебно-тренировочной инфраструктуры, а также внедрение цифровых платформ, тренажёрных и симуляционных комплексов в систему подготовки кадров [1, 8, 9].

Для Республики Узбекистан изучение данного опыта представляет практический интерес в контексте продолжающейся модернизации системы подготовки военных кадров, совершенствования учебно-материальной базы высших военных образовательных учреждений и внедрения современных образовательных технологий.

Особую актуальность приобретают вопросы создания учебно-практической стрелковой базы нового поколения, развития цифровых образовательных платформ, применения технологий виртуальной и дополненной реальности, а также использования интеллектуальных систем контроля и оценки результатов обучения.

Целью настоящего исследования является анализ организационных, методических и технологических особенностей системы подготовки военных и правоохранительных кадров КНР, а также выявление перспективных направлений использования отдельных элементов китайского опыта при совершенствовании военного образования и учебно-тренировочной инфраструктуры Республики Узбекистан.

Проведённый анализ показывает, что современная китайская модель подготовки кадров базируется на принципах непрерывного профессионального образования, тесной взаимосвязи науки, образования и практической деятельности, а также активного внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Подготовка сотрудников Министерства общественной безопасности КНР осуществляется в сети специализированных образовательных учреждений, ведущими из которых являются Пекинский университет общественной безопасности, Шэньянский университет уголовной полиции и Университет Народной вооружённой полиции Китая [4–7, 9].

Центральное место в данной системе занимает Пекинский университет общественной безопасности КНР, осуществляющий подготовку специалистов в области уголовного права, криминалистики, общественной безопасности, антитеррористической деятельности, кибербезопасности и служебно-боевой подготовки. Существенной особенностью деятельности университета является широкое использование цифровых образовательных платформ, автоматизированных систем контроля знаний, мультимедийных учебных комплексов и технологий моделирования профессиональной деятельности, что позволяет приблизить образовательный процесс к условиям реальной служебной практики [8, с. 126–128].

Организационно-правовые основы подготовки кадров в Китайской Народной Республике

Анализ опыта КНР свидетельствует о том, что устойчивое развитие системы общественной безопасности непосредственно связано с формированием эффективного механизма подготовки кадров, основанного на сочетании нормативно-правового

регулирования, многоуровневого профессионального образования и современных образовательных технологий. В последние десятилетия совершенствование кадрового потенциала рассматривается руководством КНР как одно из приоритетных направлений модернизации правоохранительных органов и обеспечения национальной безопасности государства.

Правовую основу подготовки сотрудников Министерства общественной безопасности КНР и Народной вооружённой полиции составляет Закон КНР «О народной полиции», принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 28 февраля 1995 года. Закон определяет основные требования к профессиональной подготовке сотрудников полиции, их правовой статус, порядок прохождения службы, а также полномочия государственных органов в сфере кадрового обеспечения правоохранительной деятельности [1].

В соответствии с действующим законодательством государство обеспечивает системную подготовку сотрудников народной полиции по направлениям правовой, служебно-боевой, управленческой и идеологической подготовки. Такой подход позволяет формировать специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями и практическими навыками, но и необходимыми морально-психологическими качествами для выполнения задач по обеспечению общественной безопасности [1].

Одной из особенностей китайской модели является установление единых квалификационных требований к кандидатам на службу. К числу обязательных условий относятся наличие гражданства КНР, достижение установленного возраста, соблюдение Конституции и законодательства страны, высокий уровень профессиональной пригодности, положительные морально-деловые качества и соответствующий уровень образования. Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе посредством государственных экзаменов и многоэтапной проверки профессиональной пригодности [9-11].

Важное место в системе нормативного регулирования занимает Инструкция народной полиции общественной безопасности о прохождении обучения, утверждённая приказом Министерства общественной безопасности КНР № 62 от 13 февраля 2009 года. Документ регламентирует организацию первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, определяет требования к практической

подготовке, стажировкам, учебным занятиям и механизмам оценки результатов обучения [2; 3].

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что организационно-правовая модель подготовки кадров КНР ориентирована на обеспечение непрерывности профессионального образования, тесную интеграцию теоретической подготовки с практической деятельностью, а также системное внедрение современных информационных и цифровых технологий в образовательный процесс. В отличие от традиционных подходов, акцент делается не только на освоении профессиональных компетенций, но и на формировании способности действовать в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки и технологической трансформации правоохранительной деятельности.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что действующая нормативная база КНР создаёт необходимые организационные условия для широкого внедрения цифровых образовательных платформ, автоматизированных систем контроля знаний, тренажёрных и симуляционных комплексов, а также технологий моделирования служебно-боевой деятельности. Данный подход обеспечивает более высокий уровень практической подготовки кадров и способствует повышению эффективности функционирования правоохранительных органов в целом.

Представляется, что отдельные элементы китайского опыта, связанные с нормативным обеспечением непрерывной подготовки кадров, развитием цифровой образовательной среды и использованием современных тренажёрных технологий, могут быть адаптированы к условиям Республики Узбекистан при реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы подготовки военных и правоохранительных кадров.

Система образовательных учреждений Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики

Одним из ключевых факторов эффективности подготовки кадров для органов общественной безопасности КНР является сформированная многоуровневая система профессионального образования, обеспечивающая непрерывность обучения на всех этапах служебной деятельности. В настоящее время в КНР функционирует разветвлённая сеть образовательных учреждений Министерства общественной безопасности, включающая профильные университеты, специализированные

институты, школы первоначальной подготовки, учебно-тренировочные базы и центры повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов [4–7, 9].

Проведённый анализ показывает, что структура подготовки кадров построена по принципу вертикальной интеграции образовательного процесса, при котором базовая подготовка, профессиональная специализация, повышение квалификации и научно-исследовательская деятельность рассматриваются как единая система формирования кадрового потенциала правоохранительных органов. Такой подход обеспечивает последовательное развитие профессиональных компетенций сотрудников на протяжении всей службы.

Хотелось бы еще раз отметить, что ведущее место в данной системе занимают Пекинский университет общественной безопасности КНР, Шэньянский университет уголовной полиции КНР и Университет Народной вооружённой полиции Китая. Указанные образовательные учреждения осуществляют подготовку специалистов по широкому спектру направлений, включая уголовное право, криминалистику, общественную безопасность, антитеррористическую деятельность, информационную безопасность, управление правоохранительными органами, служебно-боевую подготовку и применение современных информационных технологий в оперативно-служебной деятельности [8, с. 126–133].

Особую роль в системе подготовки кадров играет Пекинский университет общественной безопасности КНР, который является не только образовательным учреждением, но и крупным научно-исследовательским центром. Университет располагает современной учебной и материально-технической базой, включающей специализированные лаборатории, цифровые учебные аудитории, ситуационные центры, мультимедийные комплексы, автоматизированные системы контроля знаний, а также тренажёрные и симуляционные средства подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Характерной особенностью китайской модели является активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. В учебной деятельности широко применяются электронные образовательные платформы, интеллектуальные системы управления обучением, технологии моделирования оперативной обстановки, а также современные программно-аппаратные комплексы, позволяющие воспроизводить различные сценарии служебной деятельности [9]. Использование подобных решений

обеспечивает повышение практической направленности обучения и способствует формированию устойчивых профессиональных навыков в условиях, максимально приближённых к реальной оперативной обстановке.

Следует отметить, что в последние годы существенное развитие получили учебно-тренировочные объекты нового поколения, основанные на применении технологий виртуальной и дополненной реальности, мультимедийных стрелковых комплексов и интерактивных систем моделирования (см. таблицу 1) [4-9]. Подобные средства позволяют значительно расширить возможности практической подготовки личного состава, повысить объективность оценки результатов обучения и снизить затраты на проведение отдельных видов учебно-боевой подготовки.

Отдельного внимания заслуживает организация международного сотрудничества образовательных учреждений Министерства общественной безопасности КНР. Китайские университеты активно взаимодействуют с зарубежными научными центрами и образовательными организациями Великобритании, США, Республики Корея и других государств. Основными направлениями такого сотрудничества являются реализация совместных образовательных программ, проведение научных исследований, академическая мобильность обучающихся и преподавателей, а также обмен передовыми образовательными технологиями [4].

Важным элементом китайской системы подготовки кадров является широкое привлечение к образовательному процессу практических сотрудников правоохранительных органов. Значительную часть профессорско-преподавательского состава составляют действующие или бывшие сотрудники подразделений общественной безопасности, обладающие значительным практическим опытом. Данный подход обеспечивает тесную взаимосвязь теоретической подготовки с реальными потребностями служебной деятельности и способствует формированию практико-ориентированной образовательной среды.

Опыт КНР показывает, что высокая эффективность подготовки кадров достигается за счёт комплексного развития образовательной инфраструктуры, широкого внедрения цифровых и симуляционных технологий, интеграции науки и практики, а также активного международного сотрудничества. Представляется, что отдельные элементы данной модели, включая развитие цифровых образовательных платформ, создание современных тренажёрных комплексов и учебно-практической стрелковой

базы, могут быть адаптированы к условиям Республики Узбекистан в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки военных и правоохранительных кадров.

Цифровизация и интеллектуализация системы подготовки кадров в Китайской Народной Республике

Проведённый анализ показывает, что одним из приоритетных направлений модернизации системы военного и правоохранительного образования КНР является последовательный переход от механизированной модели подготовки кадров к информатизированной и далее к интеллектуализированной системе обучения. Данная трансформация рассматривается руководством КНР как необходимое условие формирования кадров нового поколения, способных эффективно действовать в условиях цифровизации военного управления, применения высокотехнологичных средств вооружённой борьбы и широкого использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Особенностью современного этапа развития военного образования КНР является интеграция цифровых образовательных технологий, научно-исследовательской деятельности и практической подготовки в единое информационно-образовательное пространство. В образовательных учреждениях Народно-освободительной армии Китая, Народной вооружённой полиции и Министерства общественной безопасности широко применяются цифровые платформы дистанционного обучения, автоматизированные системы управления образовательным процессом, интеллектуальные средства контроля знаний, а также технологии анализа больших данных для оценки результатов подготовки обучающихся (см. таблицу 1) [4-9].

Таблица 1

Современные направления реформ системы подготовки военных кадров Народно-освободительной армии Китая

Направление реформ	Содержание	Практическая реализация
Цифровизация учебного процесса	Внедрение информационных платформ и электронных библиотек, онлайн-курсов	Создание единой цифровой образовательной системы НОАК; интеграция в платформу «Smart Military Education»

Использование VR/AR-технологий	Симуляция боевых условий, моделирование операций в виртуальной среде	Применение панорамных тренажеров, VR-шлемов и компьютерных комплексов
Военно-гражданская интеграция	Привлечение гражданских университетов и исследовательских центров	Совместные программы с ведущими вузами КНР (Цинхуа, Пекинский университет) для подготовки специалистов в области ИИ, кибербезопасности, аэрокосмоса
Система непрерывного образования	Повышение квалификации офицеров на протяжении всей службы	Организация курсов переподготовки и модульного обучения в военных академиях
Реформа воинской службы	Введение двухразового призыва, обновление программы базовой подготовки	Увеличение интенсивности подготовки солдат; сокращение разрыва между службой и дальнейшей профессионализацией
Интернационализация подготовки	Обмен опытом и совместные учения с иностранными армиями	Учебные курсы для офицеров из стран Азии и Африки; расширение военного сотрудничества через ШОС и ОДКБ (в части наблюдателей)

Таблица составлена автором, посредством проведенного анализа следующих источников литературы: [4–11].

В ходе военной реформы особое внимание уделяется формированию цифровой учебной среды, обеспечивающей непрерывность образовательного процесса и возможность индивидуализации обучения. Практика показывает, что использование

цифровых образовательных платформ позволяет адаптировать содержание учебных программ к уровню подготовки обучаемых, осуществлять автоматизированный мониторинг успеваемости и повышать эффективность усвоения учебного материала.

Важнейшим элементом интеллектуализации подготовки кадров стало широкое внедрение технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR). В отличие от традиционных методов обучения современные цифровые комплексы позволяют моделировать широкий спектр служебно-боевых ситуаций, включая действия подразделений в городской застройке, антитеррористические операции, охрану стратегически важных объектов, применение высокоточного вооружения и управление подразделениями в условиях динамично изменяющейся обстановки.

Существенным преимуществом подобных технологий является возможность многократного воспроизведения различных сценариев без привлечения значительных материальных ресурсов и без риска для личного состава. При этом обучаемые получают возможность отрабатывать алгоритмы принятия решений, совершенствовать тактическое мышление и формировать устойчивые практические навыки в условиях, максимально приближённых к реальной служебно-боевой деятельности.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что цифровизация и интеллектуализация подготовки кадров в КНР выступают не самостоятельными направлениями развития, а элементами единой стратегии модернизации системы военного образования, ориентированной на подготовку специалистов для ведения операций в условиях информационного противоборства и применения интеллектуальных технологий управления войсками.

Современные тренажёрные комплексы и учебно-практические стрелковые базы в системе подготовки кадров Китайской Народной Республики

Одним из наиболее заметных результатов реформирования системы подготовки кадров КНР стало создание современной учебно-тренировочной инфраструктуры, основанной на широком использовании тренажёрных, симуляционных и имитационно-моделирующих комплексов. Анализ деятельности военных образовательных учреждений и учебных центров Китая показывает, что практическая подготовка обучающихся всё в большей степени переносится в высокотехнологичную цифровую

среду, обеспечивающую реалистичное моделирование условий современной вооружённой борьбы.

В настоящее время в КНР функционируют многофункциональные учебные базы и центры, оснащённые мультимедийными стрелковыми комплексами, интерактивными полигонами, системами трёхмерного моделирования боевой обстановки, автоматизированными средствами контроля действий обучаемых и цифровыми платформами анализа результатов подготовки (см. таблицу 2). Важное место в данной системе занимают тренажёрные комплексы нового поколения, обеспечивающие совместную подготовку военнослужащих различных специальностей в рамках единого тактического сценария [10].

Таблица 2.

Анализ используемых тренажёрных комплексов в учебном центре Чжурихэ и Национальном университете обороны НОАК

№	Тренажеры	Особенности применения в ВС КНР	Преимущества / внедрения в вооружённых силах
1.	Виртуальные симуляторы тактических действий войск	Виртуальные симуляторы позволяют моделировать различные тактические сценарии, обеспечивая реалистичную подготовку соответствующих специалистов ВС КНР.	Повышение тактических навыков, снижение затрат на реальную боевую подготовку. <i>Применение:</i> Повышение тактических навыков, снижение затрат на реальную боевую подготовку вооружённых сил.
2.	Тренажеры для командного состава	Специализированные тренажеры для подготовки командиров на различных уровнях, включающие управление подразделениями и принятие решений в боевых условиях.	Улучшение навыков управления и координации действий войск. <i>Применение:</i> Организация специальных курсов и тренингов для командного состава вооружённых сил с использованием данных тренажеров.

3.	Симуляторы для авиации и ПВО	Комплексные симуляторы для подготовки летчиков и операторов систем противовоздушной обороны, включая управление и боевые действия.	Повышение уровня подготовки авиационного персонала и операторов войск ПВО и ВВС. <i>Применение:</i> Оснащение авиационных учебных центров и центров войск ПВО и ВВС современными симуляторами.
4.	Симуляторы для танковых тренировок	Комплексные симуляторы для тренировки танковых экипажей, включая управление, стрельбу и координацию действий в составе подразделения.	Повышение навыков управления и боевого применения танков. <i>Применение:</i> Оснащение танковых учебных центров для регулярной подготовки экипажей.
5.	Тренажеры для инженерных войск	Тренажеры для обучения инженерных войск, предназначенные для разминирования, строительства фортификационных сооружений и работы с тяжелой техникой.	Улучшение практических навыков инженерных подразделений вооруженных сил. <i>Применение:</i> Использование для комплексной подготовки инженерных подразделений вооруженных сил.
6.	Специальные комплексы моделирования боевых условий	Комплексы для создания реальных условий боя, включая применение пиротехники, дымовых завес и других эффектов.	Повышение реалистичности тренировок, улучшение боевых навыков. <i>Применение:</i> Оснащение полигонов вооруженных сил для комплексной боевой подготовки.

Источник: Таблица составлена автором, посредством проведенного анализа следующих источников литературы: Shambaugh, D. (2020). Modernizing China's Military:

Progress, Problems, and Prospects. University of California Press; Blasko, D. (2016). The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century. Routledge; Saunders, P., & Wuthnow, J. (2019). China's Military Reforms: A Pivotal Moment for the PLA. National Defense University Press.

Особый интерес представляет практика создания интегрированных учебно-практических стрелковых баз и центров, объединяющих классическую огневую подготовку, мультимедийные тир, виртуальные стрелковые тренажёры, автоматизированные системы регистрации действий обучаемых и программно-аппаратные средства моделирования тактической обстановки [9, 11]. Подобный подход обеспечивает комплексное формирование огневых, тактических и управленческих компетенций личного состава.

Показательно, что в ходе реформы военного образования в КНР были созданы специализированные цифровые полигоны и автоматизированные системы моделирования оперативно-тактической обстановки, позволяющие объединять модели вооружения, средства управления войсками и сценарии взаимодействия различных родов войск в едином виртуальном пространстве. Благодаря этому обеспечивается возможность проведения комплексных тренировок, максимально приближённых к условиям современного боя [9].

Значительное внимание уделяется объективизации контроля результатов подготовки. Современные тренажёрные комплексы автоматически фиксируют действия обучаемых, анализируют допущенные ошибки, оценивают правильность принимаемых решений и формируют индивидуальные рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков.

Результаты проведённого анализа позволяют сделать вывод о том, что внедрение современных тренажёрных и симуляционных технологий способствует повышению интенсивности подготовки, сокращению сроков обучения, снижению расхода материальных ресурсов и боеприпасов, а также повышению объективности оценки уровня подготовленности личного состава.

В контексте совершенствования системы подготовки военных кадров Республики Узбекистан практический интерес представляет адаптация отдельных элементов китайского опыта, включая создание перспективной учебно-практической стрелковой базы как единого многофункционального комплекса огневой, тактической и цифровой

подготовки, интегрирующего VR/AR-технологии, мультимедийные тиры, панорамные тренажёрные комплексы и интеллектуальные системы анализа результатов обучения. Реализация данного подхода позволит обеспечить дальнейшую модернизацию учебно-тренировочной инфраструктуры и повысить эффективность подготовки военных кадров в условиях цифровой трансформации военного образования.

Перспективы адаптации опыта Китайской Народной Республики к условиям Республики Узбекистан

Проведённый анализ системы подготовки военных и правоохранительных кадров КНР свидетельствует о том, что достигнутые результаты в сфере модернизации военного образования обеспечиваются комплексным сочетанием организационно-правовых, технологических и инфраструктурных механизмов. Основу китайской модели составляет последовательная реализация концепции перехода *от механизации к информатизации и интеллектуализации подготовки кадров*, предусматривающая интеграцию образовательного процесса, научных исследований и современных цифровых технологий.

Сравнительный анализ показывает, что отдельные элементы китайского опыта обладают значительным адаптационным потенциалом и могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании системы военного образования Республики Узбекистан. Наиболее перспективными направлениями являются развитие цифровой образовательной среды, внедрение интеллектуальных систем управления обучением, расширение применения тренажёрно-симуляционных комплексов, а также совершенствование учебно-тренировочной инфраструктуры.

Особый интерес представляет практика создания интегрированных учебно-тренировочных комплексов, обеспечивающих объединение средств моделирования боевой обстановки, автоматизированного контроля результатов обучения и цифровых образовательных платформ. Анализ опыта КНР показывает, что применение подобных решений способствует повышению практической направленности подготовки, объективизации оценки действий обучаемых и рациональному использованию материально-технических ресурсов.

В условиях модернизации системы подготовки военных кадров Республики Узбекистан целесообразным представляется развитие единой цифровой образовательной среды, предусматривающей интеграцию очных, дистанционных и практико-ориентированных форм обучения. Важным элементом данной системы может стать

цифровая платформа дистанционного и адаптивного обучения, обеспечивающая персонализацию образовательного процесса, централизованный мониторинг результатов подготовки и поддержку непрерывного профессионального развития военнослужащих [9].

Перспективным направлением также является создание современной учебно-практической стрелковой базы как многофункционального комплекса подготовки, объединяющего мультимедийные тир, автоматизированные стрелковые тренажёры, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также тренажёрный тир с круговым панорамным обзором на 360° [12]. Реализация данного подхода позволит обеспечить качественно новый уровень практической подготовки военнослужащих и повысить эффективность формирования профессиональных компетенций.

Не менее важное значение имеет развитие международного научно-образовательного сотрудничества с профильными образовательными учреждениями КНР в области подготовки научно-педагогических кадров, реализации совместных исследовательских проектов, академических обменов и внедрения современных образовательных технологий.

Следует отметить, адаптация отдельных элементов китайского опыта может способствовать дальнейшему совершенствованию системы военного образования Республики Узбекистан, модернизации учебно-тренировочной инфраструктуры и повышению эффективности подготовки военных кадров в условиях цифровой трансформации сферы безопасности и обороны.

Проведённое исследование позволило установить, что современная система подготовки военных и правоохранительных кадров КНР представляет собой комплексную многоуровневую модель, основанную на интеграции образовательной, научно-исследовательской и практической деятельности, широком использовании цифровых технологий, современных тренажёрно-симуляционных средств обучения и развитой учебно-тренировочной инфраструктуры.

Установлено, что ключевыми направлениями модернизации подготовки кадров в КНР выступают цифровизация образовательного процесса, внедрение технологий искусственного интеллекта, развитие тренажёрных и симуляционных комплексов, применение технологий виртуальной и дополненной реальности, совершенствование

учебных полигонов, баз и центров подготовки, а также интеграция научных исследований в систему военного образования.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что отдельные элементы китайского опыта обладают высоким адаптационным потенциалом и могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании системы подготовки военных кадров Республики Узбекистан.

В этой связи представляется целесообразным:

во-первых, разработать и внедрить перспективную модель «Учебно-практической стрелковой базы» Вооружённых Сил Республики Узбекистан как единой цифровой платформы огневой подготовки, обеспечивающей интеграцию мультимедийных боевых тиров, автоматизированных стрелковых тренажёров, комплексов виртуальной и дополненной реальности, а также средств объективного контроля и анализа результатов обучения [12];

во-вторых, внедрить в ВБОУ «Тренажёрный тир с круговым панорамным обзором на 360°», предназначенный для моделирования различных вариантов современного боя, действий подразделений в городской среде, антитеррористических операций и иных сценариев служебно-боевой деятельности в условиях, максимально приближённых к реальной обстановке [12];

в-третьих, внедрить цифровую платформу дистанционного и адаптивного обучения, обеспечивающую персонализацию образовательного процесса, автоматизированный мониторинг уровня подготовки обучающихся, формирование индивидуальных образовательных траекторий и развитие единой цифровой образовательной среды в системе военного образования;

в-четвёртых, расширить применение тренажёрно-симуляционных комплексов нового поколения, основанных на технологиях искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, позволяющих повысить практическую направленность подготовки, объективность оценки действий обучаемых и эффективность использования учебно-материальных ресурсов;

в-пятых, совершенствовать организационно-методические механизмы подготовки военных кадров посредством разработки научно обоснованных методик применения цифровых образовательных технологий, VR/AR-комплексов и интеллектуальных систем поддержки обучения в образовательном процессе военных учебных заведений;

в-шестых, разработать нормативно-правовые механизмы модернизации учебной и материально-технической базы военных образовательных организаций, предусматривающие внедрение инновационных технологий подготовки, расширение возможностей государственно-ведомственного и международного сотрудничества, а также привлечение внебюджетных источников финансирования для развития учебно-тренировочной инфраструктуры;

в-седьмых, активизировать сотрудничество с профильными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями КНР в области подготовки научно-педагогических кадров, реализации совместных научных проектов, академической мобильности и обмена опытом внедрения современных цифровых и тренажёрных технологий подготовки военнослужащих.

С учетом изложенного необходимо отметить, что результаты исследования позволили научно обосновать перспективную модель учебно-практической стрелковой базы, разработать концептуальные основы тренажёрного тира с круговым панорамным обзором на 360° и определить организационно-методические принципы создания цифровой платформы дистанционного и адаптивного обучения. Реализация предложенных направлений будет способствовать дальнейшей модернизации системы подготовки военных кадров Республики Узбекистан, совершенствованию учебно-тренировочной инфраструктуры, повышению качества профессиональной подготовки военнослужащих и укреплению системы обеспечения общественной безопасности государства.

Список использованной литературы

1. «О народной полиции»: принят на 12-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей VIII созыва 28 февр. 1995 г.: утв. Указом Председателя КНР от 28 февр. 1995 г. № 40.
2. Инструкция народной полиции органов общественной безопасности о прохождении обучения: Приказ Министерства общественной безопасности КНР от 13 февр. 2009 г. № 62. – С. 8–10.
3. Инструкция народной полиции органов общественной безопасности о прохождении обучения: Приказ Министерства общественной безопасности КНР от 13 февр. 2009 г. № 62. – С. 15–19.
4. Ministry of Public Security of the People's Republic of China: official website. – URL: <https://www.mps.gov.cn/> (accessed: 10.02.2026).

5. Ministry of Public Security of the People's Republic of China: official website. – URL: <https://www.mps.gov.cn/> (accessed: 07.04.2026).
6. Ministry of Public Security of the People's Republic of China: official website. – URL: <https://www.mps.gov.cn/> (accessed: 19.06.2026).
7. Ministry of Public Security of the People's Republic of China: official website. – URL: <https://www.mps.gov.cn/> (accessed: 22.06.2026).
8. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: учеб. пособие / А.С. Якубов, С.В. Асямов, А.А. Таджиев, Д.М. Миразов. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2010. – С. 126–133.
9. Девяткин А.В. Современные подходы к подготовке военных кадров в условиях военных реформ: опыт Китайской Народной Республики и перспективы применения в Республике Узбекистан.: монография. – Ташкент: Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, 2026. – 263 с.
10. Mapping the Recent Trends in China's Military Modernisation - 2025 // ORF. 2025. URL: <https://www.orfonline.org/research/mapping-the-recent-trends-in-china-s-military-modernisation-2025> (дата обращения: 15.03.2026).
11. China Establishes New Military Academies as Part of Armed Forces Reform // Military. 2025. URL: <https://militaryni.com/en/news/china-establishes-new-military-academies-as-part-of-armed-forces-reform> (дата обращения: 21.06.2026).
12. Типовой проект «Учебно-практическая стрелковая база» Вооружённых Сил Республики Узбекистан / разработан автором в рамках диссертационного исследования. – Ташкент, 2026. – 32 с. (Приложения № 27, 48–55).